

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА СМЕШИВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ ПРЯЖИ

Азамат Гуламов

ТИТЛП

nfosilk@mail.ru

Гулноз Юсуходжаева

ТИТЛП

gulnoz7007@mail.ru

Улугбек Бобатов

ТИТЛП

ulugbek81@mail.ru

Авазбек Мирзахмедов

ТИТЛП

avazbekmir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033224>

Аннотация: В работе представлены результаты исследования по разработке технологических параметров получения смесовой пряжи из хлопковых волокон и вторичных отходов натурального шелка. Приведены оценки качества смеси и методов смешивание существующих нескольких способов, подробно описанных в технических литературах, а также физико-механические и технологические показатели получаемой новой смесовой пряжи. Также приведены показатели, используя метод математической статистики, которые А.Г.Севостьянов разработал метод составления волокнистых смесей. В статье показано, расчетные коэффициенты уравнений экспоненциального и линейного распределения волокон по длине, волокнистой массе по числу и по массе групп волокон. С использованием формул и на основе экспериментальных данных расчетные показатели смеси приведены в таблицах. Также показаны характеристики смешиваемых волокон хлопка и шелковых отходов. В заключении приведены физико-механические показатели и результаты, полученные в сертификационной лаборатории института.

Abstract. The paper presents the results of the study on the development of technological parameters for obtaining blended yarn from cotton fibers and secondary waste of natural silk. The quality assessments of the mixture and mixing methods of several existing methods, described in detail in technical literature, as well as the physical, mechanical and technological indicators of the resulting new blended yarn are given. Also given are the indicators using the method of mathematical statistics, which A.G. Sevostyanov developed a method

for composing fiber mixtures. The article shows the calculated coefficients of the equations of exponential and linear distribution of fibers by length, fiber mass by number and by mass of fiber groups. Using formulas and based on experimental data, the calculated indicators of the mixture are given in the tables. The characteristics of the mixed cotton fibers and silk waste are also shown. In conclusion, the physical and mechanical indicators and results obtained in the certification laboratory of the institute are given.

Ключевые слова: хлопок, шелковые отходы, волокно, очес, смеска, пряжа.

Keywords: cotton, silk waste, fiber, tow, blend, yarn.

При смешивании натуральных волокон качество смеси тем лучше, чем меньше объем клочков, составляющих смесь, и чем лучше клочки распрямлены по длине. Для оценки качества смеси и методов смешивания существуют несколько способов, подробно описанных в технической литературе.

Используя метод математической статистики, А.Г.Севостьянов разработал метод составления волокнистых смесей.

Таблица 1.

Распределение волокон по длине в волокнистой массе

Длина группы волокон, мм	Хлопко волокно		Отходы шелковых волокон	
	По числу волокон, %	По массе, %	По числу волокон, %	По массе, %
0 – 10	34,0	4,9	37,0	5,2
10 – 15	17,1	3,2	16,4	3,8
15 – 20	5,0	2,1	11,0	4,6
20 – 25	17,0	7,9	4,5	5,2
25 – 30	16,0	30,0	9,7	33,5
30 – 35	14,7	52,0	12,9	39
35 – 40	-	-	7,0	5,0
40 – 45	-	-	1,4	3,0
45 – 50	-	-	1,3	0,4
Более 50	-	-	1,1	1,5

Таблица 2.

Расчетные коэффициенты уравнений экспоненциального (Рис 1)
и линейного (Рис 2) распределения волокон по длине

Волокна	Распределение	Коэффициенты	
		A	B
Хлопок	По массе ^{x)}	5,84	0,097
	По числу ^{xx)} волокон	16,87	- 0,016
Шелковые отходы	По массе ^{x)}	5,84	0,090
	По числу ^{xx)} волокон	18,3	- 0,012

x) Распределение волокон в смеси по массе по линейному закону $y = a + vx$;

xx) Распределение по числу волокон по экспоненциальному закону $y = a \cdot \exp (v + x)$.

В предложенных формулах А.Г. Севастьяновым приняты следующие обозначения:

$\bar{X}, \bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_k$ - средневзвешенные значения свойств волокон и композитов

$\sigma^2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_k^2$ - дисперсия свойств волокон смеси и композитов

C, C_1, C_2, \dots, C_k - квадратическая неравноота волокон смеси и композитов

$\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ - доля компонентов смеси по числу волокон

$\beta, \beta_1, \dots, \beta_k$ - доля компонентов смеси по массе

$\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ - доля компонентов смеси по числу волокон

$\beta, \beta_1, \dots, \beta_k$ - доля компонентов смеси по массе

Рис 1. Распределение волокон по длине в волокнистой массе (по числу волокон)

Рис 2. Распределение волокон по массе (по l_{LM} в группах волокон)

Доли компонентов α и β связаны следующими соотношениями:

$$\alpha_1 = \frac{\left[\frac{\beta_1}{(\bar{l}_i \bar{T}_i)} \right]}{\left[\frac{\beta_1}{(\bar{l}_i \bar{T}_i)} + \dots + \frac{\beta_k}{(\bar{l}_{ki} \cdot \bar{T}_k)} \right]} \quad (1)$$

$$\beta = \frac{\left[\frac{\alpha_1}{(\bar{l}_i \bar{T}_i)} \right]}{\left[\frac{\alpha_1}{(\bar{l}_i \bar{T}_i)} + \dots + \frac{\alpha_k}{(\bar{l}_{ki} \cdot \bar{T}_k)} \right]} \quad (2)$$

Средневзвешенные значения свойств волокон (длина l , линейная плотность T , разрывная нагрузка \bar{P}), дисперсия и неровнота волокон определяется по следующим формулам:

$$X = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_k x_k = \sum_{i=1}^{i=k} a_i x_i \quad (3)$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{i=k} \alpha_i \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{i=k} a_i (x_i - x)^2 \quad (4)$$

$$C^2 = \sum_{i=1}^{i=\kappa} \alpha_i C_i^2 \left(\frac{x_i}{x}\right)^2 + 10^4 \sum_{i=1}^{i=\kappa} \alpha_i \left(\frac{x_i}{x} - 1\right)^2 \quad (5)$$

С использованием вышеуказанных формул и на основе экспериментальных данных расчетные показатели смеси приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Характеристика смешиваемых волокон хлопка и шелковых отходов

Показатели	Хлопковые волокна	Шелковые волокна
линейная плотность, Т, текс	0,17	0,15
разрывная нагрузка, Р, сН	5,5	7,8
разрывное удлинение, L %	4,7	6,9
длина волокон l, мм	30,0	35,0
Показатели по длине волокон:		
σ^2	5,2	5,1
C	14,2	15,5
α , %	72,9	27,1
β , %	70	30

Анализ таблицы 3 показывает, что ряд показателей хлопковых волокон и вторичных очесов натурального шелка близки по значениям.

Однако, разрывная нагрузка на 42 % и разрывное удлинение на 47 % выше у шелкового волокна чем хлопкового волокна. Эти показатели безусловно предполагает улучшение прочностных характеристик хлопко-шелковой пряжи.

Можно значительно улучшить свойства пряжи путем введения в хлопко-шелковую смесь от 11 до 23 % процентов волокон лавсан или нитрон с низкой линейной плотностью. Изделия из таких пряжей будут иметь мало сминаемые свойства и будут иметь значительные показатели отвечающие требованиям стандарта.

Список литературы:

1. Г.А.Юсупходжаева, А.А.Юсупходжаева «Эффективные способы использования отходов шелкопрядения». XV Международная научная конференция «ИНТЕРАГРОМАШ 2023» Global Precision Ag Innovation 2023, Том 2, Scopus https://doi.org/10.1007/978-3-031-21219-2_234 -стр. 2092-2097.

2. «Совершенствование технологии производства пряжи из отходов натурального шелка» Г.А.Юсупходжаева, ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК, Том: 03 Выпуск: 08. Август 2022, стр.131-136. ISSN: 2660-5317. Испания.
3. «Технология производства пряжи в новом ассортименте» Г.А.Юсупходжаева, «I Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ - 2021» Том: XIV Нурсултан, 2021 г. С. 25-28.

